

BURILISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI

1. Shermuhamedov A.A.
2. Asamov S.A.
3. Shadiyev S.R.

1. Prof. Toshkent davlat transport universiteti
2. Qishloq xo'jaligi mashinasozligi konstruktorlik-texnologik markazi MChJ
3. Toshkent davlat transport universiteti
shadiev0080@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7791526>

Annotatsiya: Maqolada transport vositalarining burilish tizimini takomillashtirishda qilinayotgan ishlar tahlili ko'rib chiqilgan. Respublikamizda va chet davlatlar olimlarining bazi olingan natijalari ko'rsatilgan. Olib borilayotgan dissertatsiya ishi uchun dastlabki o'rganishlar olib borilgan.

Kalit so'zlar: Burilish, ekspluatatsiya, maydon, minimal, burchak, traktor, transport vositasi.

Burilish tizimini takomillashtirishning maqsadi yuqori ekspluatatsion ko'rsatkichlarga ega manevrchanligi baland traktorni respublika paxtachilik sohasiga joriy qilishdir. Undan foydalanish mashina traktor agregati burilayotganda qaytish yo'lagidagi o'simliklarni toptashni sezilarli kamaytirish, foydalanilayotgan yer maydonini qaytish yo'lagiga ajratishni kamaytirishdan iborat. 4x2 gildirak formulasidagi traktorni ishlatganda tuproq zichlashishining kamayishi, yangi traktor bilan 6 pa 8 qatorli qishloq xo'jalik mashinalarni ishlatish imkoniyatini, ish unimining oshishini ta'minlaydi. Traktorning turg'unligi, to'g'ri chiziqli xarakati va boshqaruvchanligi oshishi evaziga hosildorlikni oshirish imkonini yaratadi. Xozirgi kunda va yaqin kelajakda O'zbekiston agrosanoat majmuasida chopiq energetikasi sifatida g'ildirakli traktorlar ishlatiladi.

Ayrim hollarda dala oxirlaridagi 10 m kenglikdagi burilish yo'laklarini ekmasdan bo'sh qoldiriladi, ammo bunday yo'laklar xisobdan chiqarilgan unumdor qishloq xo'jalik yerlarining foizini ko'paytiradi. Ayniqsa bu O'zbekiston sharoitida paxtaga ajratilgan umumiy maydonning 60%i tashkil etuvchi 3,5 gektarlik fermer xo'jaliklari uchun sezilarlidir.

Demak bu muammoni xal qilishda traktorning burilish tizimini takomillashtirish muhim o'rin egallaydi. Bugungi kungacha burilish tizimini yaxshilash bo'yicha bir qancha ishlar qilingan.

Masalan chet el olimlaridan L.V. Demidov "SISTEMI ULUCHSHENIYA MANEVRENNOSTI GORODSKIX TRANSPORTNIX SREDSTV" nomli o'zining maqolasida shahar transport vositalarining manevr qobiliyatini oshirish hozirgi vaqtda dolzarb vazifa hisoblanadi. Har yili zamonaviy megapolislarda transport holati tobora keskinlashib bormoqda. Yo'l chetida to'xtab turgan avtotransport vositalari tufayli yuzaga keladigan doimiy tirbandliklar boshqa yo'l harakati qatnashchilarining o'tishiga va ularning yo'l chetidagi hududlarga kirishiga to'sqinlik qilishini ko'rib chiqilgan.

Dunyoda yuqoridagi vaziyatni hal qilishning ko'plab usullari mavjud: to'xtash joylarini tartibga solish, yo'llarda harakatni optimallashtirish, ajratilgan yo'laklarni tartibga solish. Biroq, odatda, bu choratadbirlar avtomobil joylashgan tashqi muhitni o'zgartirishga qaratilgan. Shu bilan birga, g'ildirakli transport vositasining o'ziga etarlicha e'tibor berilmaydi.

Yuqori manevrli avtomobillar-yo'l harakati qiyin vaziyatni hal qilishning bir usuli yuqori manevrli shahar avtomobilini yaratishdir. Manevrlik - bu transport vositasining yo'nalishni keskin o'zgartirish bilan katta egrilik traektoriyalari bo'ylab harakatlanishini talab qiladigan

sharoitlarda cheklangan maydon bo'ylab harakatlanish qobiliyatidir [1].

Avtomobil g'ildiraklarining individual aylanishini boshqarish tizimlari mikroprotssessor boshqaruv blokidan (MBB) foydalanishga asoslangan tizim taklif qilingan. Oddiy boshqaruv tizimining blok diagrammasi rasmda ko'rsatilgan. MBB bloki haydovchi tomonidan belgilangan harakat turiga qarab kerakli g'ildirak burilish burchaklarini hisoblash uchun ishlatiladi. Mikroprotsessorga qo'shimcha ravishda boshqaruv tizimi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

1-rasm. Yuqori manevrli shahar avtomobilining g'ildiraklarining individual aylanishini boshqarish tizimining blok-sxemasi

asosiy qurilma (RAM) - bunday qurilma masofadan boshqarish pulti (RC) yoki Rulda boshqaruvi (RUP) bo'lishi mumkin; bajaruvchi qurilma (ID) to'g'ridan to'g'ri avtomobilning g'ildirak burilish haydovchisi (PPK); platformaning g'ildirak holati sensori (WPC) mikroprotsessorni boshqarish blokiga joriy g'ildirak aylanish burchagi qiymati haqida signal yuboradi; displey birligi (BI) - avtomobil, dvigatelni boshqarish tizimi haqidagi joriy ma'lumotlarni ko'rsatadi.

A. V. Kalach, A. N. SHutkin, N. S. SHimon "SOZDANIE I RAZVITIE VISOKOMANEVRENNOY SLUJBI EKSTRENNOGO REAGIROVANIYA V ROSSIYSKOY FEDERATSII" nomli maqolasida shahar yo'llarida avtomobillar soni ortib borishi natijasida favqulodda yordam mashinalarining tirbandliklardagi muammosini ko'rib chiqqan. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va yong'in-qutqaruv ishlarini olib borish uchun bir qator manevrli texnik vositalar ishlab chiqilishi muhim va megapolislarda favqulodda yong'in va qutqaruv ishlarini olib borish uchun yengil va o'rta toifadagi tezkor yuqori manevrli transport vositalari (mototsikllar asosida)da amalga oshirilishi kerak deb ta'kidlaganlar. Rossiya Federatsiyasida yuqori manevrli tez yordam xizmatini rivojlantirish hali ham ko'plab muammolarni hal qilishni talab qiladi. Bu me'yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqish, avtotransport vositalarini tanlash va jihozlash, kadrlar va moliyaviy masalalar bo'yicha texnik echimlarni optimallashtirishni o'z ichiga oladi. Ammo, barcha qiyinchiliklarga qaramay, Rossiyada tez yordam mashinasining yuqori manevrli favqulodda yordam xizmatining rivojlanishi keng istiqbolga ega va faol ravishda davom ettirilishi haqida ishlar olib borilayotgani ham ko'rsatib o'tilgan. [2]

2-rasm. Rossiyaning BMW G 650 EMERCOM yuqori manevrli mototsikli.

V. N. Xolopov, V. B. Fedchenko “VISOKOMANEVRENNOE TRANSPORTNOE SREDSTVO” Ko'pgina sohalarda ishlarning ayrim turlari har qanday yo'nalishda harakatlana oladigan va mashinaning markazi uchun minimal burilish radiusi nolga teng bo'lgan transport vositasini talab qiladi. Maqolada ushbu talablarga javob beradigan avtomobil dizayni taklif etilgan. Yuqori manevrli transport vositasini loyihalash uchun Rossiya Federatsiyasining 2006410 patenti olingan. Patent egasi Sibir texnologik universitetidir. Taklif etilgan dizayn yechimi asosida transport vositasini burilishining hisoblangan sxemasi asosida amalga oshiriladi. Ushbu transport vositasining afzalligi yuklarni tashish uchun afzalliklari dizayn va texnik xizmat ko'rsatishni soddalashtirish, ishonchlikni oshirish va operatsion xarajatlarni kamayishidir. Bunga qo'shimcha ravishda, ushbu transport vositasi cheklangan maydonlarga ega bo'lgan korxonalarda, masalan, yog'och maydonchalari va yopiq omborlarda ishlatilishi mumkin. Yuqori manevrli avtomobilning geometrik parametrlari, bog'liqliklar taklif etiladi. [3]

3-rasm. Taklif etilayotgan avtomobil burilish sxemasi

$$Of = R = \frac{l_b}{\text{tg}\Theta_b}, \quad (1)$$

bu erda R - f nuqtaning aylanish radiusi O aylanish markaziga nisbatan ; l_b - orqa boshqariladigan g'ildirakning burilish vertikal o'qidan burilish markazidan o'tadigan vertikalgacha bo'lgan masofa; θ_b - orqa g'ildirakning burilish burchagi. R radiusi ham quyidagi tenglama bilan aniqlanadi

$$R = \frac{l_a}{\text{tg}\Theta_a} + B, \quad (2)$$

bu yerda l_a - vertikal aylanish o'qidan rulni vertikal aylanish markazigacha masofa θ_a - uning oldidagi boshqariladigan g'ildirakning burilish burchagi; B - mashinaning to'g'ri chiziqli harakati paytidagi koleyasi

Adilbek Akhmetov, Dilshod Begmatov “VIBOR KONSTRUKSII PEREDNEGO MOSTA DLYA VISOKOKLIRENSNOGO I VISOKOMANEVRENNOGO XLOPKOVODCHESKOGO TRAKTORA” nomli maqolada “Qishloq xo'jaligi mashinasozligi konstruktorlik-texnologik markazi” MChJ loyiha-texnologik markazida paxta yetishtiruvchi to'rt g'ildirakli universal qatorli kultivator traktorlari uchun yuqori oraliqli va yuqori manevrli oldingi o'qni yaratish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarning ayrim natijalari keltirilgan. Ishlab chiqilgan traktorning dizayn xususiyatlari berilgan. Ushbu oldingi boshqariluvchi g'ildiraklarini burilish mexanizmini loyihalashda qabul qilingan texnik yechim tasvirlangan. Old o'qda qo'llaniladigan rulni burilish mexanizmi ikkita tarafga boshqarish funksiyasini bajarishga imkon beradi. Rul g'ildiraklarini transport rejimida harakatlanishi uchun an'anaviy sxema bo'yicha burish va joyida burish uchun rulni qarama-qarshi yo'nalishda aylantirish hisobiga amalga oshiriladi. Old o'qda qo'llaniladigan yangilik rul g'ildiraklarining boshqarilishini yaxshilaydi va traktorning burilish radiusini minimallashtirishni ta'minlaydi. [4]

4-rasm. Paxtachilik uchun mo'ljallangan to'rt g'ildirakli yuqori klirensli va yuqori manevrli universal chopiq traktorining oldingi o'qi.

Boshqariluvchi g'ildiraklarni burish uchun ishlab chiqilgan mexanizm traktorni boshqarishning ikkita funksiyasini bajarishga imkon beradi: transport ish rejimida

harakatlanish uchun boshqariluvchi g'ildiraklarni an'anaviy sxema bo'yicha burish va turgan joyida burish uchun boshqariluvchi g'ildiraklarni qarama-qarshi yo'nalishda burish. To'rt g'ildirakli paxtachilik traktorini loyihalashda ushbu mexanizmdan foydalanish uning yo'naltiruvchi g'ildiraklarining tezkorligini yaxshilaydi va burilish radiusini minimallashtiradi.

Xulosa qilib aytganda yuqori manevrchanlik transport sohasida muhim ko'rsatkichdir. Bugungi kunda burilish tizimini takomillashtirishda ko'plab izlanishlar olib borilmoqda. Ya'ni burilish tizimini takomillashtirish transport vositalarini tirbandliklardan oson chiqishida, katta shaharlarda kichik maydonli joylarga transportni minimal hududga joylashtirishda, orqaga qayrilish joylarida qisqa masofada qayrilishga va albatta ekin maydonlarida minimal qoldirilgan bo'sh joylardan foydalanib qatorlarga kirishda qulayliklar yaratadi. Demak bu mavzu bugunning eng dolzarb muammosi hisoblanadi va umid qilamizki biz kabi yosh olimlar bu sohada katta yutuqlarga erishamiz.

References:

1. L.V. Demidov "СИСТЕМИ УЛУЧШЕНИЯ МАНЕВРНОСТИ ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
2. A. V. Kalach, A. N. SHutkin, N. S. Shimon "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВИСОКОМАНЕВРЕННОЙ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
3. V. N. Xolopov, V. B. Fedchenko "ВИСОКОМАНЕВРЕННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО"
4. Adilbek Akhmetov, Dilshod Begmatov "ВИБОР КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ДЛЯ ВИСОКОКЛИРЕННОГО И ВИСОКОМАНЕВРЕННОГО ХЛОПКОВОДЧЕСКОГО ТРАКТОРА"
5. Убайдуллаев Г. К. и др. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН // RESEARCH AND EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 23-29.